

TIRIK ORGANIZMLARDA KALSIYA VA FOSFORNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Abdumalikov Muslimbek Otabek o'g'li

Andijon Davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 3- bosqich talabasi

cleverboy626@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551986>

ANNOTATSIYA: Maqola tirik organizmda uchraydigan anorganik element hisoblangan kalsiy va fosforning organizmlar faoliyatidagi ahamiyati, ularning biologik xususiyatlari haqida bo'lib, kalsiy va fosforning hujayra va organizmda qanday vazifalarni bajarishi yoritib o'tilgan.

KALIT SO'ZLAR: plazma, apatit, raxit, qon, shavel kislota, qo'zg'aluvchanlik, nerv impulsi.

Bismillahir rohmanir rohim

Kalsiy va fosfor. Organizmda kalsiy elementining % miqdori boshqa elementlarga nisbatan katta. U organizmda qiyin eriydigan (karbonatli, fosforli, shavel kislotali) tuzlar holatida keng tarqalgan. Organizmdagi kalsiyning 99% i tish va suyak to'qimalarining tarkibida joylashgan. Qon va qon plazmasining tarkibida kalsiy ionlar holatida 9—11 mg % ga qadar va qolganlari oqsil bilan birikkan bo'ladi. Qon plazmasi tarkibida kalsiy miqdorining kamayishi, markaziy nerv sistemasining ortiqcha qo'zg'aluvchanligiga va tomir tortishishiga olib keladi.

Suyakda ko'pincha kalsiyning kuyidagi tuzlari bo'ladi: kalsiy karbonat apatit (CaCO_3 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, magniy karbonat apatit ($\text{MgCO}_3 \cdot \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ kalsiy gidroksid-apatit ($\text{Ca}(\text{OH})_2 \cdot \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$). Fosfor ham kalsiyga o'xshash organizmda keng tarqalgan elementdir. Uning organizmdagi asosiy massasi kalsiy bilan birgalikda suyak to'qimalarning tarkibini tashkil etadi. Qolgan qismi fosfor kislotasining birikmalari sifatida fosfatidlar hamda nuklein kislotalarining tarkibiga kiradi. Fosfor organizmga asosan ortofosfat kislotasining tuzlari va organik fosforli efirlar holatida o'zlashtirilib, keyin har xil organik fosforli birikmalar hosil bo'lishiga sarflanadi.

Ichak devorlari orqali kalsiyning so'rilishini va tegishli to'qimalarda to'planishini vitamin D ta'minlaydi. Bu vitamin yetishmaganda kalsiyning so'rilishi pasayadi, qonda kalsiy ozayadi, suyak tarkibidagi kalsiy hisobiga qonda uning miqdori normallasadi.

Kalsiy bilan birgalikda fosforli birikmalar ham suyakdan ajralib chiqarila boshlaydi. Suyak tarkibida tuzlar kamayib, ular yumshay boshlaydi va ayniqsa yosh bolalarda raxit kasalligi paydo bo'la boshlaydi.

Fosforning organizmga so'rilishi uning kalsiy bilan o'zaro nisbati 1:1,5 bo'lganda qulay bo'lishi aniqlangan. Ularning yaxshi so'rilishida vitamin D xizmat qiladi.

Organizmدا fosforning yetishmasligi mustaqil kasallik chaqira olmaydi, lekin kalsiy bilan o'zaro nisbatining o'zgarishi ularning so'rilishiga ta'sir etadi. Bu esa o'z navbatida kalsiy yetishmasligidan iborat kasallikka olib kelishi mumkin.

Odam va hayvon organizmidan fosfor kislotasining tuzlari asosan buyrak orqali siydik bilan va ma'lum bir miqdorda yo'g'on ichakning devorlari orqali chiqarib yuboriladi. Ozuqa bilan qonga so'riladigan fosfor asosan anorganik fosfatlar sifatida so'rilib, organizmda uzun almashinuv yo'lini bosib o'tib, har xil organik fosforli birikmalarga aylangandan keyingina organizmdan chiqarib yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kritovich V.L. O'simliklar biokimyosining asoslari. Moskva. 2004-yil
2. Kryu J. Biokimyo Moskva. 2010-yil
3. Menshikov V. V. Biokimyo. Moskva 2000-yil
4. Raxmatov N.A. va boshkalar. Biokimyo. Toshkent. 2009-yil
5. Smirnova G.G. Biokimyo asoslari Moskva. 2004-yil
6. Savron E.S. Hayvonlar biokimyosi. Moskva 2002-yil
7. Xasanov M. Hayvonlar biokimyosi. Toshkent. 2002-yil